

Ружица Петровић,*

Асистент,

Економски факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 339.5

UDK: 339.54:061.1(100)

DOI: 10.5281/zenodo.14514410

УНИВЕРЗАЛНО, РЕГИОНАЛНО И БИЛАТЕРАЛНО ПОДРУЧЈЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ: ОДНОСИ ТЕНЗИЈЕ ИЛИ ХАРМОНИЈЕ? ** ***

Апстракт: Од оснивања Светске трговинске организације, па све до данас, преовладава став да она представља незаменљив и јединствен оквир функционисања међународне трговине. Дајући подршку међународној размени у виду јасних и концизних правила, ова организација позитивно утиче и усмерава токове робе, услуга, капитала и технологије. Истовремено са Светском трговинском организацијом, као универзалном организацијом, савремену трговину карактерише и све већи број регионалних трговинских интеграција. Настале као природна тежња географски блиских држава да заштите своје трговинске интересе, ови споразуми проналазе своје место у ери мултилатерализма. Њихов међусобни однос у великој мери зависи од тренутног политичког, економског и друштвеног контекста. Једино се разумевањем њихових суштинских карактеристика и њихове међузависности може доћи до оптималног амбијента међународне трговине, који ће онда резултирати позитивним економским и правним ефектима за све учеснике на светском тржишту.

Кључне речи: Светска трговинска организација, регионалне трговинске интеграције, регионализам, СЕФТА Споразум, мултилатерализам.

* ruzica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs, ORCID ID: 0000-0002-7427-6486

** Рад је резултат истраживања по основу обавеза по Уговору о преносу средстава за финансирање НИР у 2024. години (евиденциони број 451-03-65/2024-03), закљученог између Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Економског факултета Универзитета у Нишу.

*** Рад је изложен на међународној научној конференцији „Правни принципи у савременом праву“, одржаној 19. и 20. априла 2024. године на Правном факултету Универзитета у Нишу.

1. Увод

Трговина, као процес размене роба и услуга, је веома стара привредна делатност. Постоје мишљења по којима је међународна трговина стара преко 10.000 година (Тодоровић, Марковић, 2023: 17). Верује се да се одвијала кроз читаву историју човечанства, у различитим облицима. Развој трговине доносио је нове појаве и концепте. Развијајући себе, трговина је уједно развијала и своје окружење. Најпре, трансформацију су доживљавале поједине државе као националне економије и њихове трговинске политике. Затим је и читав светски поредак бивао модификован. У почетној етапи развоја, трговина је била фокусирана на подмиривање потреба у оквиру граница једне државе. Врло брзо, са стварањем вишка производа, трговина постаје глобални феномен. Идеја о слободној трговини преправила је свет.

Узимајући у обзир чињеницу да светска трговина данас не подразумева само размену производа и услуга, већ и трансфер технологије, токове новца и капитала у различитим варијететима, сасвим је јасан разлог и мотив ступања држава у трговинске интеграције различитог нивоа. Такав вид удруживања држава има шире друштвене импликације. Нису ефекти једино правне и економске природе – стварање подручја на коме роба може слободно да се креће, већ много више од тога. Трговинске интеграције су готово увек одраз историјске, геополитичке и политичке повезаности субјеката (држава, царинских унија и посебних царинских територија). Овакво стање у контексту либерализације међународне трговине отвара бројне дилеме за њене учеснике. Да ли је ефикаснији билатерални или универзални оквир међународне трговине? Какве ризике, а какве шансе они носе са собом? И на крају, да ли би актери на међународном плану требало да врше избор између њих или је стратегија кооперације ипак добитна?

2. Универзални оквир међународне трговине као правни и економски феномен

Идеја уређивања међународне трговине на универзалном нивоу је током времена заузимала централну и историјску улогу у међународном праву. Тај концепт попримао је различите карактеристике као одраз доктрине и владајуће идеологије. У исто време, универзализам је у међународном праву служио као извор доминантне идеологије: он је подупирао колонијалну репресију, али је такође и важио као успешан отпор колонијализму, тако да се поново појавио у постколонијалним правним односима. Универзализам се може доктринарно описати

као основни принцип, или апстрактно начело, класично повезано у међународном праву са циљевима хармоније, једнакости или аутономије. Међутим, схваћен у смислу доминантних идеологија, универсализам истовремено замагљује и легитимизује посебне интересе који покрећу деловање међународног права (Gordon, 2019: 865). На овом месту ваљало би указати на порекло и правну и економску утемељеност универзалног оквира либерализације међународне трговине.

Међународна трговина кретала се од либерализма до протекционизма, у зависности од целокупне атмосфере која је у конкретном тренутку владала у свету. У условима криза и великих економских нестабилности државе јесу прибегавале царинама као главном инструменту трговинске политике, не би ли заштитиле сопствено тржиште. Крај Другог светског рата означио је и прелазак на нов начин функционисања међународне трговине. Настале су нове независне државе које су захтевале да имају већу контролу над својом привредом и ресурсима, а да у исто време воде такву трговинску политику која би им омогућила лакши приступ недостајућим добрима. Истовремено, сва лоша искуства из тридесетих година XX века са растом цена сировина, протекционизмом и великим нестабилностима на светском тржишту су јасно указивала на неминовност стварања новог оквира међународне размене (Тодоровић et al. 2023: 422). Та идеја је била садржана и у предлогу Џона Мајнарда Кејнса, угледног економисте по коме је читава једна школа економске мисли добила назив кејнзијанство. Наиме, он је на конференцији у Бретон Вудсу 1944. године истакао да би поред регулисања монетарних и финансијских односа требало посветити пажњу и регулисању међународне трговине на универзалном плану (Тодоровић et al. 2023: 423).

У жељи да се што пре дође до глобалног оквира који ће уређивати трговинске односе, У Женеви су представници 23 државе почели преговоре о либерализацији трговине робом, што је довело до потписивања Општег споразума о царинама и трговини (*General Agreement on Tariffs and Trade – GATT*) (Тодоровић et al. 2023: 423). *GATT* је био први мултилатерални и универзални трговински споразум, који је допринео значајној либерализацији трговине (Цветковић, Здравковић, 2020: 32). Осим значајне либерализације трговине, његов значај огледа се и у томе што је *GATT*, на неки начин, прерастао и превазишао сâм себе. Када је настао, замишљен је да траје привремено и да фигурира само као споразум, а не као међународна организација. Он је то и остао, мултилатерални трговински споразум, с том напоменом да је дуго година био једини инструмент регулисања трговинске размене универзалног карактера. Широка применљивост његових решења и велики број држава који му

је приступио указују на то да је *GATT* временом добијао обресе и вршио функције праве међународне организације. Али се никада није трансформисао у њу, макар не формално. *GATT* је наставио да функционише све до 1994. године, када је основана Светска трговинска организација (*World Trade Organisation – WTO*; у даљем тексту *WTO*). Отварање глобалног тржишта и његово ослобађање од превисоких царинских стопа и нецаринских баријера, одвијало се по етапама и градацијски. У оквиру *GATT* – а, и касније *WTO*, организовани су мултилатерални трговински преговори у рундама, које су биле различитог трајања.

Стварањем *WTO* створен је читав један правни систем који је, снагом својих решења, даљој либерализацији међународне трговине представљао стабилан и чврст ослонац. Међународна трговина је, захваљујући правном систему *WTO*, одолевала великим нестабилностима и лошим економским кретањима у кризним временима. Уколико се осврнемо само на најновија догађања у свету, сасвим је јасна улога и значај универзалног оквира као равнотежног чиниоца. Ратна дејства у Украјини озбиљно су уздрмала светско тржиште. Раст светске трговине робом је успорен, јер је рат у Украјини довео до наглог пораста цена. Такође, високе каматне стопе и даље оптерећују економску активност. Обим светске робне размене растао је снажније него што се очекивало у прва три квартала 2022., пре него што је нагло пао у четвртном кварталу. Трговина је наставила да се смањује у првом кварталу 2023. али споријим темпом. Остаје чињеница да су се економије поделиле у конкурентске трговинске блокове. Такву трговинску фрагментацију је за сада успешно балансирао *WTO*, али остаје забринутост због пораста геополитичких тензија.¹ Међутим, упркос потешкоћама у глобалној трговинској политици, глобални трговински токови су на неки начин отпорни и настављају да се развијају у правцу који је одрживији и инклузивнији.²

Мултилатерално и универзално подручје либерализације међународне трговине тежи да прошири своје домете. У новије време, покушава да обухвати и актуелне проблеме које доводи у везу са трговином. Тако *WTO* интересује повезаност трговине и еколошке одрживости. Она оцењује потенцијалне ризике повезане са фрагментираним приступом климатским променама и другим еколошким изазовима. У том контексту истражује и предности реглобализације, односно веће међународне

¹ World Trade Statistical Review, 2023, 30, доступно на: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtsr_2023_e.htm, преузето: 3.1.2024.

² World Trade Report (2023). 24, доступно на: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr23_e.htm, преузето: 3.1.2024.

сарадње, за одрживост у контексту разних врста еколошких политика и њихових прекограничних ефеката. Нарочит значај има мултилатерална сарадња у омогућавању ефикасне заштите животне средине уз постизање правичног глобалног раста.³

3. Либерализација трговине кроз регионалне и билатералне трговинске интеграције

Реч интеграција потиче од латинске речи *integratio* што значи допуњавање, обнављање. Одувек је међу државама била присутна потреба да се заједничким снагама решавају како економски, тако и еколошки, политички и демографски проблеми. Правни основ интеграција јесу међународни трговински споразуми. Као споразуми, они укључују бројне економске и политичке обавезе. Државе чине својеврсну „жртву“ ступајући у интеграције зарад формирања јединствене целине и јачања међузависности. Зато трговинску интеграцију треба схватити као процес, а не као чин (Тодоровић et al. 2023: 369).

Регионалне и билатералне трговинске споразуме најчешће закључују државе (и остали субјекти Међународног економског права) које су повезане у географском, политичком или економском смислу. У регионалне и билатералне трговинске споразуме се улази из политичких, стратешких и других, не само економских разлога (Цветковић, 2018: 96). Како аутори Тодоровић и Марковић наводе, највећи део земаља је обухваћен овим процесом интеграција, тако да се двадесети век назива још и „веком светских интеграција“ (Тодоровић et al. 2023: 370). Посматрајући период од 30 година уназад, број регионалних трговинских споразума је у порасту, са мање од 50 у 1990. нарастао је на више од 350, колико их има данас.⁴ Главни играчи на светској сцени као што су Јапан, САД, Европска унија и Кина укључују се у регионалне интеграције и изграђују мрежу регионалних трговинских споразума као израз тежње да трговинске интеграције буду флексибилније и напредније (Ruta, 2023: 31).

Регионални трговински споразуми помогли су да се правила трговине преобликују и примене на нетрговинске токове. Данас се они баве низом других питања, поред трговине, и инструмент су смањења трошкова за све учеснике у међународној трговини, били они чланови регионалне трговинске интеграције или не. То је помогло ширењу и

³ *Ibidem*, 89.

⁴ О броју регионалних трговинских споразума видети на: Regional Trade Agreements Database <https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx>

популаризацији уиверзалног оквира међународне трговине. Осим трговине, талас регионализма утицао је на стране инвестиције, технолошке иновације, миграције, рад и еколошке проблеме. У неким случајевима утицај ових споразума био је несумњиво позитиван, у другима није (Ruta, 2023: 31). Ипак, значај регионалних трговинских споразума за либерализацију међународне трговине је несумњив.

3.1. Споразуми о слободној трговини и зоне слободне трговине

Споразуми о слободној трговини (енг. *free trade agreements*) представљају међународне трговинске споразуме којима се успостављају зоне слободне трговине. Зона слободне трговине (енг. *free-trade area*) се у одредбама *GATT*-а (чл. XXIV тач. 8 (б)) дефинише као скуп две или већег број царинских територија, између којих су царинска и друга трговинска ограничења укинута, у односу на највећи део трговинског промета производима који су пореклом са територија чланица зоне (Здравковић, 2020: 705).

Зона слободне трговине се може формирати између субјеката Међународног економског права. Дакле, споразум о слободној трговини могу закључивати државе, царинске уније и посебне територије које спроводе самосталну трговинску и царинску политику. Државе које су чланице царинске уније, по правилу, не могу закључивати споразуме о слободној трговини (као ни остале трговинске споразуме), будући да су своју надлежност за таква питања пренеле на царинску унију. Са друге стране, зоне слободне трговине немају статус међународних организација, као што је то случај са царинским унијама. За разлику од царинских унија, које су по правилу субјекти међународног права и као такве могу закључивати трговинске уговоре са другим субјектима, зоне слободне трговине немају то својство. Чланице зоне слободне трговине задржавају самосталност у погледу вођења националне трговинске политике изван зоне, и одређивања царинских стопа према осталим територијама, које нису њене чланице. То је основна разлика између зона слободне трговине и царинских унија (Ћирић, 2012: 92).

Најчешћа класификација ових споразума је према броју уговорница. Према том критеријуму, ови споразуми се могу поделити на билатералне (двостране) и мултилатералне (вишестране). Двострани споразуми о слободној трговини се закључују између два субјекта. Билатералне споразуме о слободној трговини могу закључити географски блиске или суседне државе или територије, мада није редак случај да их примењују и географски удаљене државе. Вишестрани споразуми се закључују између већег броја држава или царинских територија. Они

такође могу бити регионални (када су уговорнице географски блиске), а могу се закључити и између географски удаљених субјеката (Здравковић, 2020: 707).

4. Регионални трговински споразуми у WTO ери – осврт на CEFTA Споразум

Чини се да две чињенице одражавају поенту дилеме постављене у наслову рада. Прва је свакако та да је регионализам ту да остане. Светска трговина је регулисана низом унилатералних, билатералних и мултилатералних трговинских споразума. Фраза Јагдиша Бхагватија која се врло радо користи да опише такво стање је „*spaghetti bowl*“ трговинских споразума. Мало је вероватно да ће се ова чињеница променити. Ако ништа друго, у будућности је вероватно да ће асортиман постати разноврснији. Друга чињеница је та да нико не тврди да је овај „микс“ трговинских споразума најбољи начин да се организује светска трговина. Из овога произилази да одвођење света у глобалну бесцаринску трговину захтева мултилатерализацију постојећег регионализма и оног који је тек у настајању (Baldwin, 2017: 470).

Иако су најопасније дискриминаторне трговинске праксе биле елиминисане у Завршном акту Уругвајске рунде, *WTO* је и даље била застрашена дихотомијом регионализма наспрам мултилатерализма. Секретаријат *WTO* води базу података регионалних трговинских споразума који су показали алармантан пораст броја током 1990-их и почетком 2000-их. Како се у једном радном документу *WTO* наводи, регионални трговински споразуми су главна и можда неповратна карактеристика мултилатералног трговинског система (Pomfret, 2021: 2504). Наравно, није једино број закључених регионалних трговинских споразума мерило распрострањености и популаризације регионализма. Ово из разлога, што нису сви закључени регионални споразуми истог значаја и не подразумевају сви исти ниво либерализације трговине међу чланицама, па тако нису упоредиви. Том мерилу обима регионализма, ваљало би додати и удео у светској трговини која се одвија у оквиру регионалних трговинских интеграција. Онда би се добила потпунија слика о значају и међусобном односу регионализма и мултилатерализма.⁵

Какав је положај, утицај и значај регионалних трговинских споразума у *WTO* ери, можемо анализирати на примеру *CEFTA* Споразума.

⁵ О врстама регионалних трговинских споразума и њиховој структури видети: *WTO Database* <https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTA>

4.1. Историјска перспектива *CEFTA* Споразума

Прва верзија Централноевропског споразума о слободној трговини (*Central European Free Trade Agreement – CEFTA*) је потписана од стране тзв. земаља Вишеградске групе – Пољске, Мађарске и Чехословачке, децембра 1992. године у Кракову. Земље потписнице су имале у виду приближавање и интеграцију у западноевропски политички, економски, безбедносни и правни систем, као и постизање стандарда слободног тржишног привређивања (Ћирић, 2012: 219). Споразуму су накнадно приступиле Словенија, Румунија, Бугарска, Хрватска, и Македонија. Након источног проширења Европске уније, 2004. године, Споразум су морале да откажу потписнице које су тада приступиле Унији. Током 2006. године, престанак Споразума *CEFTA* је био готово изванредно, будући да су се Румунија и Бугарска припремале за чланство у Унији, од 01. јануара 2007. године. Званичници Европске уније су у томе видели прилику да се све државе Југоисточне Европе повежу једним регионалним споразумом о слободној трговини, који би заменио компликовану мрежу тада постојећих билатералних споразума. Поред тога, бивше југословенске републике су трговински биле упућене једна на другу, што је и оправдавало захтев Европске уније да ове земље најпре успоставе интезивну међусобну сарадњу пре него постану чланице Европске уније (Здравковић, 2020: 707).

Нови Споразум је потписан децембра 2006. године у Букурешту. Споразуму су приступиле Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина, Привремена административна мисија ОУН у име Косова и Молдавија. Нови *CEFTA* Споразум је усвојен Споразумом о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и добио је измењен назив – *CEFTA* 2006. Споразум је ступио на снагу у свим потписницама после његове ратификације у националним парламентима, током 2007. године. Република Србија је ратификовала *CEFTA* септембра 2007. године.⁶ Уласком у Европску унију, јула 2013. године, Хрватска је иступила из Споразума, па данас Споразум *CEFTA* примењује седам потписница – Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Албанија, Молдавија и Привремена административна мисија ОУН у име Косова (Здравковић, 2014: 1171).

⁶ Закон о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи - *CEFTA* 2006 („Сл. гласник РС - Међународни уговори“, бр. 88/2007).

4.2. Различити аспекти либерализације трговине у оквиру *CEFTA* Споразума

Када су у питању индустријски производи, потписнице су се обавезале да елиминишу све царине на увоз индустријских производа, све мере истог дејства и све увозне дажбине фискалне природе.⁷ Значајно већи степен заштите стране су задржале у погледу трговине пољопривредним производима. Пољопривредни производи су били предмет билатералних концесија, а трговина без царина, или по преференцијалним царинским стопама, у великој мери је ограничавана ниским обимом увозних квота, након чијег исцрпљења би се примењивале опште царинске стопе.⁸

Поред питања која уређују трговину робом и представљају традиционални предмет свих споразума о слободној трговини, Споразум *CEFTA* уређује и друге области, у Споразуму означене као „Нова трговинска питања“ (Поглавље VI). Ту спадају: услуге, електронска трговина, улагања, јавне набавке и заштита интелектуалне својине.⁹

Када је у питању трговина услугама, стране су се Споразумом обавезале да ће постепено развијати и проширивати сарадњу са циљем постепене либерализације и узајамног отварања својих тржишта за услуге, у контексту европских интеграција, а узимајући у обзир релевантне одредбе Општег споразума о трговини услугама *WTO (GATS)* и обавезе које су преузеле стране као чланице *WTO* према *GATS*. У погледу улагања, стране су потврдиле своје обавезе преузете међусобним билатералним споразумима о заштити и третману инвестиција и обавезале су се да ће створити и одржавати стабилне, повољне и транспарентне услове за улагаче других страна, као и да им обезбеде недискриминаторни третман, национални третман и третман најповлашћеније нације. У складу са *CEFTA* Споразумом, стране су међусобно отвориле своја тржишта јавних набавки. Сходно томе, роба, услуге и понуђачи услуга других страна имају обезбеђен третман који није мање повољан од третмана који имају домаћи производи, услуге и понуђачи.¹⁰ Отварање тржишта јавних набавки се сматра значајним квалитетом *CEFTA*

⁷ Чл. 8 Закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи – *CEFTA* 2006 („Сл. гласник РС - Међународни уговори“, бр. 88/2007).

⁸ Видети Анекс III *CEFTA*, у вези са чл. 10 Споразума.

⁹ Анекс III *CEFTA*.

¹⁰ Чл. 35. Закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи - *CEFTA* 2006 („Сл. гласник РС - Међународни уговори“, бр. 88/2007)

Споразума и великим напретком у погледу економског повезивања земаља Западног Балкана.

У оквиру Споразума *CEFTA* 2006, трговина робом је данас у потпуности ослобођена царина. Поред укидања царина, Споразум предвиђа укидање постојећих и забрану увођења нових количинских (квантитативних) ограничења увоза и извоза робе и мера истог дејства (чл. 3). Потписнице *CEFTA* су се обавезале да ће поједноставити и олакшати царинске процедуре, те смањити, што је могуће више, формалности наметнуте у вези са трговином.¹¹ С тим у вези, 2017. године је усвојен Додатни протокол 5 о олакшању трговине. Циљ потписница *CEFTA* је да путем Додатног протокола 5 олакшају транзит и трговину кроз смањење трајања транзита и трошкова трговине, што треба да доведе до јачања конкурентности националних економија у оквиру *CEFTA* (Здравковић, 2018: 130).

3.2. Транзициони карактер *CEFTA* Споразума – могућности и сврха даље интеграције

Споразум *CEFTA* карактерише транзициона намена. Један од основних циљева Споразума је припрема потписница за пријем у пуноправно чланство у Европској унији. Многе одредбе *CEFTA* директно упућују на одредбе правног система Уније, а у Преамбули се наглашава приврженост потписница будућем чланству у Унији. Примена Споразума о слободној трговини је одлична прилика за државе региона Западног Балкана да покажу како могу да сарађују између себе, у границама мањег географског и економског простора, пре него што приступе многобројној и великој заједници у оквиру Уније (Здравковић, 2020: 708). Заједничко тржиште економски сличних земаља може да послужи као полигон за тестирање спремности да се уђе у отворену тржишну утакмицу која влада на тржишту ЕУ (Simic, Vassileva, Anicic, 2021: 84).

CEFTA 2006 је креирана у складу са посебним правним оквиром *WTO*, чланом XXIV *GATT* - а и Споразумом о тумачењу члана XXIV *GATT*- а 1994. Ова правна ситуација дозвољава стварање трговинских зона (зона слободне трговине и царинских унија), које носе са собом повлашћени трговински третман међу уговорним странама, у поређењу са осталим чланицама *WTO*. Успешна имплементација *CEFTA* 2006 Споразума у будућности зависи од даљег усаглашавања трговинских правила, процедура и стандарда у региону. Тако да је евидентна потреба за

¹¹ Чл. 14. ст. 4 Закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи - *CEFTA* 2006 („Сл. гласник РС - Међународни уговори“, бр. 88/2007)

институционалним усаглашавањем и прилагођавањем трговинских политика међу *CEFTA* странама. С друге стране, Споразум би требало да врши прилагођавања и у складу са климатским променама. Савремени изазови су огромни и захтевају изградњу отпорног регионалног тржишта, оног који ће успети да одговори и неутралише негативне ефекте климатских промена и бројних других проблема у настајању. Хармонично функционисање *CEFTA* тржишта уско је повезано са значајем унутар-регионалне трговине међу земљама – што више земаља тргује међу собом више ће бити интересовања за даљим упрошћавањем и унификацијом правила и процедура.

Како су царинске тарифе смањене, веће улога у трговинским токовима даје се нецаринским баријерама. Под нецаринским баријерама подразумевамо техничке баријере, санитарне и фитосанитарне и административне баријере. Укидање тих мера међу чланицама *CEFTA* води јачању њиховог регионалног тржишта, оно постаје конкурентније, а самим тим поспешује њихову бржу интеграцију у ЕУ. Различити аутори и истраживања идентификовали су захтеве за квалитетом/карактеристикама производа, за обележавањем и/или паковањем, захтеве за тестирање, инспекцију и контролу као главне техничке баријере. Што се тиче административних баријера, индикатори који се овде користе су време и трошак прекограничне трговине. Они се огледају у усклађености докумената, временском утрошку на граничним прелазима и ефикасности домаћег транспорта, у оквиру целокупног процеса извоза или увоза робе. Скоро све чланице *CEFTA* (осим Косова) добро су позициониране с обзиром на све компоненте овог индикатора. Србија и Молдавија су лидери у овој групи (Efremov, Veleviski, Dimitrova, 2020: 208).

Као што је раније већ напоменуто, мере за управљање климатским променама би требало да у потпуности буду компатибилне са међународном заједницом и да шире амбиције за економски раст и напредак човечанства. То је изазов који превазилази границе и захтева решења не само на националним нивоима, већ и на међународном плану. *WTO* је само један део те архитектуре мултилатералне сарадње. Она пружа оквир глобалне трговине и служи као форум за преговоре о даљој трговинској либерализацији. Слободна трговина није сама себи циљ, већ се везује за пресудно важне људске вредности и циљеве благостања. Међу овим циљевима су подизање животног стандарда, оптимално коришћење светских ресурса, одрживи развој и заштита и очување животне средине. Такође, концепт одрживог развоја и климатских промена у трговинској политици ЕУ ће имати утицаја и на *CEFTA* трговинску праксу и политику. Релаксација еколошких добара и услуга од

нецаринских баријера и подршка широј сарадњи климатске политике ЕУ (*Green Deal, Just Transition*), требало би да постане стандард у будућности. Подршка климатским споразумима о слободној трговини би била кључни корак у усклађивању глобалне трговинске архитектуре са климатским реалностима. То би позиционирало трговину као фактор решења климатских изазова, а не њиховог узрочника (Efremov et al. 2020: 211).

Контрадикторни су аргументи у литератури о ефектима *CEFTA* Споразума на њене чланице тичали су се оних који су тврдили да је утицај овог Споразума на извоз и економски раст и развој њених чланица позитиван, и оних који су тврдили да је овај утицај или веома ограничен или уопште не постоји. Да би се тако нешто тврдило, морало би да се узме у обзир шире економско и политичко окружење (Pistikou, 2020: 26). Чини се да је трговина унутар региона занемарена, јер све чланице *CEFTA* Споразума преферирају трговину са ЕУ. То не значи да би привреде *CEFTA* могле бити конкурентније од ЕУ, међутим, нема повећања обима унутар-регионалне трговине, а када постоји, то се тиче само неколико партнера. У случају *CEFTA* Споразума, поред либерализације трговине, индекси показују да економско окружење и даље остаје доста заштићено и да је усредсређено на државу. Политичка нестабилност, корупција и владавина права на ниском нивоу у земљама чланицама, могу негативно да утичу на даљу либерализацију економија. Многи важни кораци су постигнути током последње деценије у вези са пуном имплементацијом *CEFTA* Споразума из 2006. године, али су многа ограничења и оптерећења и даље присутна. У будућности би требало ослободити их се и допринети повећању обима трговине у овом региону (Поповић-Петровић, Бјелић, 2017: 504).

4. „Мултилатерализација регионализма” у контексту савремених токова међународне трговине: ефекти члана XXIV ГАТТ-а

4.1. Међузависност регионалног и универзалног оквира међународне трговине

Међузависност регионалног и универзалног оквира међународне трговине огледа се у подршци коју право *WTO* пружа регионалним и билатералним трговинским споразумима. Правно посматрано, однос према регионалним интеграцијама је био, и још увек јесте, признат и подстакнут чланом XXIV *GATT*-а, који дозвољава груписање географски блиских земаља (Fabbricotti, Pauwelyn, Marceau, 2009: 119). У ст. 4. чл.

XXIV *GATT*-а се наводи да „уговорнице признају да је пожељно повећати слободну трговину на тај начин што ће се, добровољно закљученим споразумима, развијати ужа интеграција привреда између чланица које учествују у тим споразумима. Оснивање царинске уније или зоне слободне трговине, треба да има за циљ олакшање трговине између учесница, а тиме и између њих и осталих страна уговорница *GATT* – а.“¹² Из овога је очигледно: *WTO* не само да оставља могућност, већ и подстиче регионалну и билатералну сарадњу.

Основни принцип овог члана огледа се у продубљивању процеса економске интеграције, кроз елиминисање баријера у трговини, унутар конкретне царинске уније или зоне слободне трговине. Ово ће важити, и либерализација ће напредовати једино под условом да не дође до повећања трговинских баријера према трећим земљама. Члан XXIV *GATT*-а захтева да се царине елиминишу на „углавном сву трговину“ између страна у царинској унији или зони слободне трговине, или барем у односу на суштински део трговине производима пореклом са тих територија (Leal-Arcas, 2010: 10).

Постоји низ питања која су препрека интензивнијој либерализацији трговине и која се нису могла решити на универзалном плану, у оквиру *WTO*. *WTO* јесте институција са универзалним чланством, која представља основу међународног трговинског права. Више од четврт века након свог оснивања, *WTO* се суочава са изазовима недостајућег правног решења за поједина питања. На пример, за решавање спорова који су били угрожени током Трампове администрације, дуга и опсежна реформа је пожељна. *WTO* није успела да одговори на бројне изазове, јер се одлуке доносе консензусом, а противљење нормативном регулационој области је некада довољно снажно да спречи консензус. Алтернативни институционални аранжмани су коришћени да би се окупиле земље истомишљеника како би се договориле о правилима која ће важити. Већина ових аранжмана има корене у регионалним трговинским споразумима. И управо они могу дати одговор на питање: како проширити и прилагодити обухват права *WTO* (Pomfret, 2021: 2501)?

Историјски посматрано, регионализам је такође стварао изазове. Регионални трговински споразуми су увек били део широке лепезе инстру-

¹²Текст става 4 члана XXIV *GATT*-а у оригиналу гласи: *The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements. They also recognize that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories.* Цео члан видети на: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#art24

мената регулисања међународне трговине. Међутим, око 1990. имали су сасвим другачију улогу, пошто је број споразума нагло растао. Све ово је укључивало значајно снижавање царина, које би иначе морало бити усмерено кроз систем *WTO*. Пораст регионализма у то време је вероватно отежао завршетак Уругвајске рунде преговора. Закључивање рунде би вероватно било лакше да је *WTO* била “*only game in town*”, када је у питању либерализација међународне трговине (Baldwin, 2016: 107).

Кључна карактеристика новијих регионалних трговинских интеграција је концепт “*deep integration*”. Овај концепт у суштини укључује акције влада земаља чланица неке регионалне трговинске интеграције, које се предузимају да би се смањио ефекат сегментације тржишта, као последица разлика у националним регулаторним режимима. То се чини кроз координацију, хармонизацију и узајамно препознавање националних политика држава чланица. Сходно томе, он првенствено има за циљ уклањање „иза-граничних” баријера трговини у областима као што су услуге, интелектуална својина, јавне набавке, стране директне инвестиције, опорезивање и конкуренција (Woolcock, Barfield, Mac Laren, Koormann, 2007: 258).

Иако је Секретаријат *WTO* дуго времена посматрао регионалне трговинске споразуме као сталну претњу мултилатерализму, главни регионални споразуми у ХХИ веку се доста разликују од географски дискриминаторних царина и нецаринских баријера, који су егзистирали у прошлости и које је *GATT* забранио 1994. године. Било да су у питању билатерални споразуми, дубља интеграција или отворени регионализам, већина споразума из ХХИ века класификованих као регионални трговински споразуми имају за циљ да олакшају трговину и поједноставе царинске процедуре. И суштински нису дискриминаторни. Споразуми се проширују на области у којима *WTO* није могла да делује због потребе за консензусом, иако иновације као што су повећана фрагментација производње дуж међународних ланаца вредности стварају потребу за новим трговинским прописима (Pomfret, 2021: 2503).

Међузависност између два подручја либерализације међународне трговине можемо посматрати и анализирајући однос једног регионалног трговинског споразума (какав је *CEFTA* Споразум) према праву *WTO*. *CEFTA* Споразум на више места директно доводи у везу регионализам са универзализмом. Наиме, на неколико места директно упућује на примену права *WTO*. У члану 1. *CEFTA* Споразума се наводи да је његов циљ да стране успоставе зону слободне трговине у складу са одредбама овог Споразума и сагласно одговарајућим правилима и процедурама *WTO*. Члан 12. Споразума односи се на санитарне и фитосанитарне мере,

које ће бити регулисане применом Споразума *WTO* о примени санитарних и фитосанитарних мера. Права и обавезе страна који се односе на примену техничких препрека у трговини, биће одређени *WTO* Споразумом о техничким препрекама у трговини (чл. 13. *CEFTA* Споразума). Такође, правила која се односе на конкуренцију у складу су са правом *WTO* (чл. 19. Споразума). Стране ће прилагодити своје државне монополе комерцијалног карактера, или државна трговинска предузећа, у циљу обезбеђивања недискриминације међу предузећима страна, у погледу услова под којима се роба набавља и пласира на тржишту у складу са правилима *WTO*. Већ је наведено да делови Споразума који се односе на антидампиншке мере, државну помоћ и трговину услугама, такође, упућују на примену универзалних правила из система *WTO*.

4.2. Избор или кооперација између универзалних и регионалних трговинских споразума?

Уобичајено је и сасвим рационално да се међународно право најпре развија у регионалном контексту, јер релативна хомогеност интереса актера ће тада обезбедити ефикаснију или правичнију примену релевантних норми. Дакле, у пракси, напори уложени на глобалном нивоу да се достигне дубља економска интеграција („*deeper integration*“) подстичу чланице *WTO* да се упусте у регионалну иницијативу или да интензивирају оне регионалне трговинске односе који су већ успостављени (Fabbricotti, Pauwelyn, Marceau, 2009: 120).

Трајност, престиж и функционалност *WTO* тестира се уствари кроз процес закључивања регионалних трговинских споразума (Цветковић, 2018: 90). Питање избора између коришћења предности и опција које обезбеђује *WTO* са једне, и придруживања регионалном трговинском блоку, са друге стране, стратешког је карактера. Због чега се државе чланице *WTO* упуштају у регионалне интеграције, упркос могућности да ту либерализацију реализују на мултилатералном нивоу? Постоји више разлога зашто *WTO* државе чланице бирају да уђу у регионалне трговинске споразуме, без обзира на веровање да је либерализација у оквиру *WTO* целисходнија с обзиром на њен мултилатерални карактер (Цветковић, 2018: 96). О разлозима закључивања регионалних трговинских споразума било је речи у претходним деловима рада.

Многи регионализам и мултилатерализам посматрају као две супротна пола. Неки верују да ће глобалне тензије које слабе мултилатерални трговински систем (укључујући протекционизам и успон национализма), неизбежно усмерити владе ка све јачим регионалним пактовима. Је ли то заиста тако? Регионализам је стекао популарност управо

током период када су *WTO* и њен систем правила и процедура били широко прихваћени.

Како аутор *Michele Ruta* наводи, постоји стара италијанска изрека: „Атина плаче, али ни Спарта не може да се смеје.” У старој Грчкој, ривалство између Атине и Спарте било је огромно. Веровало се да ће пропаст једног полиса довести до великог тријумфа овог другог. Није се тако догодило. После периода сталне тензије и борбе, оба полиса су пропала и отишла у историју. Данас бисмо могли рећи: „Мултилатерализам плаче, али ни регионализам не може да се осмехује (*Ruta, 2023: 31*)”. Мало је вероватно да ће регионализам у време сукоба тријумфовати, већ ће се вероватно променити у правцу боље координације и сарадње са универзалним оквиром међународне трговине.

5. Закључак

Прецизни ефекти регионалних трговинских споразума на мултилатерални трговински оквир остају нејасни. Док, с једне стране, могу допринети јачању регионалне интеграције, неки од њих су генерисали негативне ефекте на трговинске перформансе читавог региона. И поред тога, ефекти регионализма на мултилатерални трговински систем су вишеструки. Свакако је један од позитивних ефеката повећање ефикасности, захваљујући елиминацији препрека за трговину, што је кључно за постизање економије обима. Поред тога, регионални трговински споразуми подстичу конкуренцију и привлаче директне стране инвестиције. Оно што представља негативан ефекат на мултилатерализам је феномен „*spaghetti bowl*”: није јасно ко са ким шта уговара, с обзиром да сви закључују регионалне трговинске споразуме са свима (*Leal-Arcas, 2010: 33*). Овај нижи ниво транспарентности у мултилатералним трговинским правилима може довести до тога да трговци подлежу вишеструким, понекад супротстављеним захтевима.

Регионална трговинска сарадња се више не односи само на промовисање унутар-регионалне трговине. Много је више реч о регионалној сарадњи у циљу побољшања конкурентности на светским тржиштима, што укључује ниске трговинске баријере како би произвођачи могли да приступе најбољим светским ресурсима. Значај царина као трговинске баријере је значајно опао, пошто су водеће земље биле спремне да пристану на трговину без царина са све већим бројем одабраних партнера, или чак да једнострано укину царине. Институционални аранжмани за земље које желе да закључују споразуме у новим областима варирају од дубљих регионалних или билатералних споразума до мега-регионал-

них споразума, који су у различитом степену „отворени”. Потешкоћа са овим приступом је у томе што може довести до конфликтних регулаторних стандарда у различитим преговарачким блоковима, што би било некомпатибилно са визијом мултилатерализма.

Претња универзализму није од регионализма, већ од неспособности да се одговори на промене у глобалном трговинском систему током више од четврт века од стварања *WTO*. Отворени регионални споразуми могу бити флексибилнији приликом обухватања низа нових тема и проблема. Иако *WTO* можда делује као да „храмље“ за новонасталим променама, због спорије реакције на њих и начина доношења одлука, ширење регионалних трговинских савеза неће поткопати чињеницу да је *WTO* универзална институција, чије све чланице признају заједнички пакет обавеза и права. То додатно улива сигурност и поверење учесницима на променљивом глобалном тржишту. Правној и економској теорији и пракси остаје да прати какав ће поредак изнедрити различити нивои либерализације у изазовним временима која су пред нама.

Литература

- Baldwin, R. (2016). The World Trade Organization and the future of multilateralism. *Journal of Economic Perspectives*, 30 (1), 95-116.
- Baldwin, R. E. (2017). Multilateralising regionalism: spaghetti bowls as building blocs on the path to global free trade. In *Global Trade* (pp. 469-536). Routledge
- Efremov, K., Veleviski, L., & Dimitrova, M. (2020). *History of CEFTA 2006-New challenges and dilemmas*
- Fabbricotti, A., Pauwelyn, J., & Marceau, G. (2009). Multilateralizing Regionalism and the Future Architecture of International Trade Law as a System of Law. In *American Society of International Law. Proceedings of the Annual Meeting* (pp. 119-28). Cambridge University Press
- Gordon, G. (2019). Universalism. In *Concepts for International Law* (pp. 865-878). Edward Elgar Publishing
- Leal-Arcas, R. (2010). Proliferation of regional trade agreements: Complementing or supplanting multilateralism. *Chi. J. Int'l L.*, 11, 597.
- Pomfret, R. (2021). 'Regionalism' and the global trade system. *The World Economy*, 44(9), 2496-2514.
- Pistikou, V. (2020). The impact of CEFTA on exports, economic growth and development. *International Journal of Business and Economic Sciences Applied*

Research (IJBESAR), 13(3), 15-31.

Popović-Petrović, I., & Bjelić, P. (2017). The role of trade facilitation for trade enterprises in the CEFTA 2006 region: Great expectations after the Bali ministerial conference or just a great chance?. *Ekonomika preduzeća*. 65 (7-8), 494-505.

Ruta, M. (2023). The Rise of Discriminatory Regionalism. *Timely. Topical. Free.*, 31.

Simic, M., Vassileva, A., & Anicic, A. (2021). Economic aspects of the integration processes of the Republic of Serbia. *Oditor*, 83.

Woolcock, S., Barfield, C., MacLaren, D., & Koopmann, G. (2007). Competing Regionalism-Patterns, Economic Impact and Implications for the Multilateral Trading System. *Intereconomics*. 42 (5). 236.

Закон о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи – ЦЕФТА 2006. *Сл. гласник РС – Међународни уговори*. Бр. 88/2007.

Здравковић, У. (2014). *Унапређење трговинске интеграције између чланица ЦЕФТА споразума – могућности и ограничења*. 1169–1187.

Здравковић, У. (2018). Додатни ЦЕФТА протокол 5 о олакшању трговине, *Пројекат „Усклађивање права Србије са правом ЕУ“: зборник радова*. Књ. 5. Правни факултет у Нишу. 127-147.

Здравковић, У. (2020). *Споразуми о слободној трговини као инструменти либерализације међународне трговине: пример споразума који је закључила Република Србија*. 703–717.

Тодоровић, М. & Марковић, И. (2023). *Међународна економија*. Економски факултет Универзитета у Нишу

Ђирић, А. (2012). *Међународно трговинско право: општи део* (2. изд.). Правни факултет, Центар за публикације

Цветковић, П. (2018). Право и теорија игара: пример права Светске трговинске организације. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 81.

Цветковић, П. & Здравковић, У. (2020). *Међународно економско право*. Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације

Интернет извори

Општи споразум о царинама и трговини (ГАТТ 1947) https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf, приступљено: 02.01.2024.

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min98_e/slide_e/slide_list.htm, приступљено: 03.01.2024.

World Trade Statistical Review 2023, доступно на: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtsr_2023_e.htm, приступљено: 03.01.2024.

Ворлд Траде Репорт 2023, доступно на: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr23_e.htm, приступљено: 03.01.2024.

Ružica Petrović,
Teaching Assistant,
Faculty of Economics, University of Niš,
Republic of Serbia

**UNIVERSAL, REGIONAL AND BILATERAL DOMAINS OF INTERNATIONAL
TRADE LIBERALIZATION: RELATIONS OF TENSION OR HARMONY?**

Summary

Bearing in mind the economic, political and broader social effects of trade integration, countries are intrinsically motivated to be part of such integrations. They come together at different levels, hoping that each area of international trade liberalization will function optimally. In spite of different shortcomings in their operation, the levels of liberalization have not been eliminated from the international scene. Encouraged by Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), universal, regional and bilateral frameworks for international exchange exist simultaneously, making international trade more resilient to current challenges. Although there is a grain of conflict between them, which will not change, it does not prevent the actors from understanding and analyzing their interdependence and the benefits they can derive from them. It should be also kept in mind that further liberalization of trade in certain trade integrations is not only desirable and expedient but also necessary. An example of this is the CEFTA Agreement. Although its transitional character may lead to the conclusion that there is no reason to deepen integration, the current challenges tell us that the CEFTA market has unused potential and that it should be adapted to the EU's climate policy (Green Deal, Just Transition).

Keywords: World Trade Organization, regional trade integration, regionalism, CEFTA Agreement, multilateralism.